

**ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ ТИЗИМИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН
ИСЛОҲАТЛАР ИНСОН ҚАДРИНИ
ЮКСАЛТИРИШДАГИ ЎРИНИ**

Шодиев Абдукарим

Жазони ижро этиш фаолияти кафедраси бошлиғи,
доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7541151>

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадрини учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган салмоқли ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон фармони қабул қилиниши чинакам инсонпарварликни юртимизда қанчалик улуғланишини исботи бўлди. Чунки ушбу фармон билан 7 йўналиш белгиланган бўлиб уларни иккитаси айнан мақоламизни пойдеворлари ҳисобланади булар қуйидагилар:

биринчиси, инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш;

иккинчиси, мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантиришдир.

Бугунги кунда Жазони ижро этиш департаменти ҳам ўз фаолиятини ушбу икки йўналишни ижросини таъминлаш мақсадида маҳкумлар ҳуқуқларини таъминлаш борасида зарур ишларни амалга оширилди. Булар қуйидагилар:

биринчидан, инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш йўналиши бўйича 2022 йил ҳисобида Жазони ижро этиш тизимида оид 2 та Ички ишлар вазирлиги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ижро этиш муассасаларининг ички тартиб қоидаларига қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги буйруғи ва “Жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган ва жазо муддатини ўтаб бўлган хотин-қизларни меҳнат бозорида рақобатбардош касб-ҳунар турларига ўқитиш орқали бандлигини таъминлашга кўмаклашиш ҳамда уларни қийнаб келаётган муаммоларни ҳал этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Ички ишлар вазирлиги ҳамда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг қўшма қарори лойиҳаларини жамоатчилик фикрини ўрганиш мақсадида “Regulation.gov.uz” электрон тизими орқали муҳокамага қўйилди;

иккинчидан, мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш йўналиши бўйича қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда инсон қадрини ушбу жараённинг бош мезони сифатида белгилаш борасида Жазони ижро этиш тизимида

маҳкумлар ва жазони ўтаб бўлган шахсларнинг меҳнат, ижтимоий таъминот ва халқаро эътироф этилган бошқа ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий мослашуви ва жамиятга реинтеграциясига кўмаклашишнинг самарали механизмларини жорий этиш чоралари кўрилмоқда.

Чунончи, 2022 йил 25 сентябрь куни жамоатчилик муҳокамасига қўйилган Ички ишлар вазирлиги ҳамда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг “Жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган ва жазо муддатини ўтаб бўлган хотин-қизларни меҳнат бозорида рақобатбардош касб-хунар турларига ўқитиш орқали бандлигини таъминлашга кўмаклашиш ҳамда уларни қийнаб келаётган муаммоларни ҳал этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 70375-сонли қўшма қарори лойиҳаси билан инсон қадрини улуглаш мақсадида Жазони ижро этиш муассасаларини маъмурияти жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган хотин-қизларни муаммоларини ҳал этишда ўз ўрнига эга бўлди. Ушбу қарор лойиҳасига биноан жазони ижро этиш муассасалари муаммоларни ўрганиши қуйидаги тартибда амалга оширилади:

– жазо муддатини ўтаётган хотин-қизларни мурожаатларни таҳлил қилиш орқали уларни қийнаб келаётган муаммоларини аниқлайди;

– жазо муддатини ўтаётган хотин-қизлар ўртасида сўровнома ўтказиш орқали уларни қийнаб келаётган муаммоларини аниқлайди;

– жазо муддатини ўтаётган хотин-қизларни мурожаатлар ҳамда сўровнома натижаларини таҳлил қилиш орқали аниқланган муаммоларини ҳал этишга кўмаклашади;

– жазони ижро этиш муассаса маъмурияти ваколатига кирмайдиган муаммоларини ҳал этиш мақсадида тегишли идора ва ташкилотлар билан ҳал этиш чорасини кўради.

Бундан ташқари, 2022 йил 5 августдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарори қабул қилиниши жазони ижро этиш тизимида инсон қадрини юксалтиришдаги ролини янада оширди. Чунки, ушбу қарор билан жазо муддатини ўтаётган маҳкумлар ва жазони ижро этиш муассасаси ходимлари ўртасидаги мулоқотни видеорегистраторлар (бодикамералар) орқали қайд этиш тартиби жорий этилди.

Жазони ижро этиш муассасаларида видеорегистраторлар (бодикамералар) орқали қайд этишни инсон қадрини юксалтиришдаги роли қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, жазони ижро этиш муассасалари ходимларининг маҳкумларга нисбатан қўпол, шафқатсиз муомалада бўлиши бўйича асоссиз ва асосли шикоятлар кўпайишини олдини олади;

иккинчидан, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар томонидан режалаштирилган жиноят ва тартиббузарликлар олдини олишда;

учинчидан, маҳкумларга нисбатан интизомий жазо ва рағбатлантириш чоралари қўлланилаётган вақтда ҳамда маҳкумлар интизомий бўлинмага киритилаётганда ва чиқарилаётганда холисликни таъминлаш мақсадида;

тўртинчидан, маҳкумларнинг инсонпарварлик далолатномаларини кўриб чиқиш даврида жазони ижро этиш маъмурияти холислик таъминлайётганини исботи сифатида ўз аксини топади.

Шу ўринда, 2022 йил 31 сентябридаги Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ижро этиш муассасаларининг ички тартиб қоидаларига қўшимча киритиш тўғрисида”ги 453-сон буйруғи қабул қилиниб Юртимизда чинакам инсонпарвар жазони ижро этиш тизими ташкил этилганини гувоҳи бўлдик. Чунки ушбу буйруқ билан маҳкумлар электрон давлат хизматлари, шу жумладан нотариат хизматларидан фойдаланиши учун жазони ижро этиш муассаслари маъмурияти томонидан алоҳида хона ажратиладиган ҳамда ушбу ажратилган хона Веб-камера ҳамда Интернет жаҳон ахборот тармоғига уланган компьютер техникаси билан жиҳозладиган бўлди.

Хулоса ўрнида, ушбу ислохотларни амалга оширилиши Жазони ижро этиш департаментини инсон қадрини улуғловчи, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминловчи, маҳкумларни қайта жиноят содир этилишининг олдини олишув-чи, фақат назарияда эмас балки амалда ҳам ушбу ишларни амалга ошираётган кўчли инсонпарвар тизим бўлиб шакилланганини кўриш мумкин.